

A LONGA LISTA DE ESPERA: COMO COLECIONAR NOSTALGIA. O CASO DA NOVA PINTURA ALEMÃ

*Alfons Hug**

RESUMO

Quem quiser comprar hoje alguma obra da Nova Pintura Alemã, tem que entrar numa longa lista de espera. Em alguns casos, as galerias estão vendendo apenas aos museus, fato que aumenta ainda mais o prestígio destes artistas. Não é casual o fato de que justamente nos países mais industrializados do mundo, como os EUA, Alemanha e Inglaterra, a pintura atravesse hoje uma fase de tanta prosperidade. O atrativo de uma obra artesanal aumenta na mesma medida em que cresce o ceticismo diante das promessas das ciências, do mundo digital e da reprodução técnica. O que se procura é o objeto único, autêntico, com sua marca inconfundível, a aura do original e o ar arcaico do desenho e da pintura, presumivelmente as duas formas mais antigas de o ser humano se exprimir.

Palavras-chave: nova pintura alemã; coleção; nostalgia; galeria de arte.

A LONG WAITING LIST: HOW TO COLLECT NOSTALGIA. THE NEW GERMAN PAINTING CASE

Whoever wants to buy nowadays a work by one of the young German painters, will have to join a long waiting list. In some cases, the galleries will only sell to museums, a fact that enhances even more the prestige of these artists. It is no coincidence that painting experiences such a success in the most industrialized countries of the world, namely the US, Germany and Britain. The attractiveness of hand made works increases in the same manner as the scepticism towards the promise of science, technical reproduction and the digital world gains momentum. What people look for is the unique, authentic object with its aura of the original as well as the

* Diretor do Instituto Goethe do Rio de Janeiro. Curador da 26ª Bienal Internacional de São Paulo de 2002 e 2004. Foi diretor do Instituto Goethe de Brasília e Moscou e curador-adjunto da Bienal de Dakar. *E-mail:* il@rio.goethe.org

archaic nature of drawing and painting, presumably the oldest forms of human expression.

Key words: new german painting; collection; nostalgia; art gallery.

No início da década de 1990, apareceu pela primeira vez na Feira de Arte de Colônia (Alemanha), uma jovem galeria com um nome peculiar, *Eigen+Art*,¹ da qual nem mesmo os especialistas tinham ouvido falar até então, devido ao fato dessa galeria provir do *underground* da Alemanha Oriental, incluindo, em seu programa, exclusivamente artistas provenientes da antiga República Democrática Alemã.

Já naquela época, chamou a atenção um jovem pintor de Leipzig, Neo Rauch, que surpreendeu tanto os colecionadores quanto o público com seu tratamento entre nostálgico e irônico da iconografia do realismo socialista. Os temas de seus quadros enigmáticos são figuras misteriosas, que se agarram durante um instante precioso a um passado que ameaça afundar diante dos seus próprios olhos. Cenas de pesadelo falam da dor da perda, e uma profunda melancolia cobre paisagens irreais. Um leve horror diante do futuro anuncia-se desde cedo.

Um país como a antiga RDA, que nunca conseguiu juntar um capital real suficiente para poder subsistir no mundo real, sobrevivia então no capital simbólico da arte. Como não há nada mais sedutor do que um sopro de decadência e de nostalgia, não demorou muito tempo para colecionadores alemães ocidentais e, pouco mais tarde, estadunidenses, entre os quais não poucos bancos, descobrirem o charme irritante de Neo Rauch e de seus colegas pintores. Tinha nascido a *New German Art*, que, entretantes, está arrasando em todas as metrópoles do mundo. Mesmo a inclemente crítica do *New York Times*, Roberta Smith, deixou-se seduzir pelo chique retrô do país outrora “proibido”. O que Erich Honecker jamais conseguiu, ou seja, conquistar Nova Iorque, foi conseguido pelos seus jovens pintores.

Porém, não apenas a Alemanha Oriental tinha sucumbido, mas, junto com a reunificação, também o bom e velho capitalismo renano da República Federal da Alemanha, com a sua Economia Social de Mercado e com seu lema “viva e deixe viver”. E, como a globalização, junto com toda a insegurança

¹ Trata-se de um trocadilho. A palavra alemã *Eigenart*, grafada dessa forma, significa “particularidade”. Grafada em separado, divide *eigen* (‘próprio, própria’, em alemão) de *art* (‘arte’, em inglês ou francês). O autor propõe uma tradução, também com uma grafia peculiar: “ApropriArte”.

por ela criada, continuava o seu irresistível avanço, o cético Neo Rauch também acertou em cheio no espírito da época do mundo ocidental.

A assim chamada “Nova Escola de Leipzig”, em torno do professor Arno Rink, da *Hochschule für Grafik und Buchkunst* (Escola Superior de Artes Gráficas e do Livro), tornou-se uma marca registrada. Numa forma peculiar de movimento de vaivém, alguns pintores alemães ocidentais, como Mathias Weischer e Tim Eitel, foram para a Saxônia, para se aproveitar do nimbo de Leipzig. Paralelamente ao que estava acontecendo em Leipzig, na cidade vizinha de Dresden, também se desenvolveu uma escola de artistas plásticos, entre eles Frank Nitsche e Thomas Scheibitz, devotados a um estilo mais abstrato, que, no entanto, em nada lhes impediu ser igualmente bem sucedidos. O preço de uma pintura de Neo Rauch multiplicou-se por dez no decorrer dos últimos quinze anos; o de uma obra de Thomas Scheibitz triplicou-se nos últimos três anos, fato que certamente tem a ver com a sua presença na Bienal de Veneza deste ano e na Bienal de São Paulo do ano passado. A arte tem hoje em dia uma valorização bem superior à da bolsa ou do petróleo. Também artistas brasileiros, como Beatriz Milhazes, Vik Muniz ou Ernesto Neto, participam deste *boom*, inclusive pelo fato de contarem com boas galerias no exterior.

Na Europa e na América do Norte, a arte suplantou o design, a moda, e mesmo o esporte, enquanto *trendsetter* de “*Lifestyle*” (estilo de vida). Nada é mais badalado do que a arte contemporânea. A arte ficou *hype*, como dizem os americanos. As feiras de arte transformaram-se num ninho de criatividade, prestígio e status. Isto é verdade, sobretudo, para a mais importante de todas, a de Basileia, seguida pela de Miami (uma sucursal de Basileia para o mercado norte e sul-americano), pela *Armory Show* em Nova Iorque, a *Freeze* em Londres e a *ARCO* em Madri. A América Latina ficou para trás nesse campo. Há pequenas feiras de arte em Buenos Aires, Caracas e, a partir de 2005, São Paulo. Mas todas elas oferecem sobretudo arte local. Apenas três galerias brasileiras estão representadas em Basileia.

Embora a qualidade da produção artística brasileira seja reconhecida internacionalmente – na Bienal de Veneza de 2005, por exemplo, apresentaram-se nada menos que oito artistas brasileiros – e não obstante o público brasileiro se caracterizar pela sua grande curiosidade e disponibilidade para aprender – a mais recente Bienal de São Paulo estabeleceu um recorde mundial, com seus 917.000 visitantes – a arte contemporânea ainda não é socialmente aceita em toda parte no Brasil.

Existem carências sobretudo no desenvolvimento de uma cultura dinâmica de colecionismo, tal como ela se dá há décadas na Europa e nos EUA. Os brasileiros mais ricos ainda parecem preferir investir em fazendas ou

outros imóveis, ao mesmo tempo que os museus não dispõem de orçamentos suficientes para novas aquisições.

Um alvo importante seriam os executivos jovens e ambiciosos nas metrópoles brasileiras, um grupo de profissionais que, na Alemanha, constitui a maioria dos novos colecionadores. Não falo de milionários, mas de membros da classe média alta, que ganham bons salários e que estão dispostos a gastar 5.000 euros pelo trabalho de um jovem artista.

Entretentes, a Feira de Arte de Basileia faz concorrência até mesmo às bienais, na medida em que convida curadores para que apresentem na mostra *Art Unlimited* setenta artistas, ocupando grandes espaços com instalações que, pela sua qualidade, podem concorrer com a maioria das cinquenta bienais que existem hoje em dia no mundo.

Quem quiser comprar hoje alguma obra da Nova Pintura Alemã, tem que entrar numa longa lista de espera. Em alguns casos, as galerias estão vendendo apenas aos museus, fato que aumenta ainda mais o prestígio desses artistas.

Não é casual o fato de que justamente nos países mais industrializados do mundo, como os EUA, Alemanha e Inglaterra, a pintura atravesse hoje uma fase de tanta prosperidade. O atrativo de uma obra artesanal aumenta na mesma medida em que cresce o ceticismo diante das promessas das ciências, do mundo digital e da reprodução técnica. O que se procura é o objeto único, autêntico, com sua marca inconfundível, a aura do original e o ar arcaico do desenho e da pintura, presumivelmente as duas formas mais antigas de o ser humano se exprimir. Ao mesmo tempo, o vídeo e a arte digital, até há pouco tempo proclamados como sendo a grande mídia do futuro, atingiram seus limites, a partir do momento em que o conflito entre o Islã e o Ocidente alimentou a televisão e a Internet com material documentário tão incrível que parece ultrapassar frequentemente o limite entre realidade e ficção.

Qual é o artista de vídeo, qual o fotógrafo que pode competir com as cenas entorpecentes da prisão iraquiana de Abu Ghraib ou, para não ir tão longe, com as notícias que a TV apresenta todos os dias sobre a guerra civil no Rio de Janeiro?

Mais do que nunca, na arte de hoje o mais importante é o poder de criação de imagens, e o menos importante, a capacidade de coletar dados. Esta tarefa pode ser confiada tranquilamente aos cientistas e jornalistas, aqueles cronistas da insuficiência do mundo real. O segredo da pintura reside em que uma minúscula pincelada rasga o véu do cotidiano e traz à mostra um mundo novo, diante de cujos enigmas fracassam as estatísticas dos matemáticos.

“A minúscula brecha que existe entre o quadro em si e aquilo que ele significa é a fonte da minha pintura”, disse Luc Tuymans. Em cada pintura

trata-se, portanto, também, daquele pedacinho de terra de ninguém que se encontra lá, onde termina o mundo e começa a tela.

Contudo, o motivo principal deste renascimento deve estar em que a pintura não se comporta de forma mimética frente à realidade, mas revoga as leis dessa mesma realidade, fazendo aparecer as coisas do mundo numa figuração prototípica e numa superlativação simbólica. O pintor continua a perseguir uma imagem ideal do homem e do mundo, com a qual nós todos sonhamos desde os primórdios.

A isto vem a se juntar o fato de que a pintura representa a forma mais pura e legítima de economia. Enquanto a fotografia e o vídeo, com suas edições de cinco ou mais exemplares de cada obra, questionam a aura da unicidade e a transparência do mercado, toda pintura vem ao mundo sozinha. Seja qual for a velocidade do aumento da produtividade na indústria, uma boa pintura será sempre um bem escasso e raro. A maioria dos pintores não produz mais do que uma obra por mês. Portanto, a pintura não conhece o *dumping*, o subsídio, as barreiras comerciais, nem o dirigismo estatal. E, ainda por cima, está bastante protegida da tributação.

Aliás, na minha opinião, os incrementos de valor e os mecanismos de mercado não prejudicam os valores estéticos da arte. Enquanto os primeiros fazem parte do mundo real, os últimos criam um mundo às avessas, imune ao burburinho do mercado da arte.

Quando surge tanto valor agregado a um objeto que é, em si, inútil, não é de surpreender que, volta e meia, vozes críticas se façam ouvir. Nem que surja em cena um artista jovem como Tino Sehgal, que, na Bienal de Veneza de 2005, se apresentou no pavilhão alemão com uma performance, na qual um grupo de atores simplesmente dança e canta, enquanto no espaço contíguo os colecionadores internacionais se digladiam fazendo ofertas cada vez mais polpudas por uma pintura de Thomas Scheibitz. Sehgal não produz um objeto físico, comprável; antes, o artista se preocupa da imaterialização da obra de arte. Ele até mesmo proíbe que se tirem fotografias ou que se imprima sua performance no catálogo da mostra. Sua obra permanece passageira e invisível para as gerações vindouras.

Mesmo assim, parece que já apareceram os primeiros colecionadores, eternamente à procura daquele superávit estético, capaz de compensar o permanente déficit econômico do assim chamado mundo real.